

МУТОЛАА САНЪАТИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ТАДҚИКИ

Сидиқжон Муминов,

ФарДУ профессори.

Латофатхон Аҳмадҷонова,

ФарДУ талабаси.

Аннотация: Мақолада мутолаа санъатининг инсон ҳаётида тутган ўрни, китобхон ёши, жинси, дунёқараши ва бошқа ижтимоий белгиларига кўра хосланиши лингвокультурологик аспектда тадқиқ этилган.

Аннотация: В статье рассматривается роль искусства чтения в жизни человека, адаптация читателя в зависимости от возраста, пола, мировоззрения и других социальных характеристик с лингвокультурологической точки зрения.

Annotation: The article examines the role of the art of reading in human life, the adaptation of the reader according to age, gender, worldview and other social characteristics from a linguoculturological point of view.

Калит сўзлар: китоб, мутолаа, санъат, психолингвокультурология, дунёқараш, англаш, таъсир, завқ, кудрат.

Ключевые слова: книга, чтение, искусство, психолингвокультурология, мировоззрение, понимание, влияние, удовольствие, сила.

Keywords: book, reading, art, psycholinguoculturology, worldview, understanding, influence, pleasure, power.

Араб тилидан ўтиб ўзлашган сўз бўлиб, диққат билан ўқиш, ўрганиш маъноларини англатадиган мутолаа [8,655] жумласи ёнида арабча юксак маҳорат, усталик, истеъдод тушунчаларини ифодалайдиган санъат [9,442] сўзининг ёнма-ён қўлланишлиги бежиз эмас, албатта. Чунки мутолаа деганда

шунчаки ўқиш эмас, диққат билан, ўқиб ўқиш назарда тутилади ва шунинг учун ҳам унинг ёнида санъат сўзи эгиздек қўлланади. Шунинг учун ҳам “китоб ўқишни ўрганиш керак... Мутолаа – санъат, уни нфақат китобхонга, хатто ёзувчи, айғани муаллифнинг ўзига-да ўргатиш даркор. Кимки мутолаа санъатитни эгаллай билса, бир асарни ўқиётганда бошқа кўплаб асарлар мазмунини ёдга олади...” Йоханнес Бехер [4,104].

Хўш, мутолаанинг санъатлиги нимада? Буни чуқур англаш учун нималардан бохабар бўлишимиз керак?

Мақоламиз сарлавҳасида ўзбек тилида қўлланиши унчалик урф бўлмаган лингвокультурология атамасининг келтиришдан мурод ҳам асли шунда. Чунки мутолаа санъати фақат бир фан доирасигагина боғлиқ ҳодиса эмас. Бунинг учун бизга “маданият, халқ тафаккури, унинг оламни идрок этишидаги ўзига хос жиҳатларини ўзига мужассам этадиган лингвокультурология” [7, 6] каби бир неча фанлар (айниқса, тилшунослик ва маданиятшунослик фанлари) туташ нуқтаси, кўмаги керак бўлади.

Китоб – энг содиқ дўст. Буни англай олганларгина бу сеҳрли зарварақларни сева олади. Унинг олтинга тенг мисраларини қалбан тушуна олади. Бир китобни ўқишни бошласангиз, худдики, ғам-ғуссага тўла ҳаётни ташлаб, ўзга оламга равона бўлгандек ҳис этасиз ўзингизни. Мутолаа инсонни теран зийракликларга чорлайди. Фикрини, дунёқарашини ўстиради. Ўзининг тор дунёсидан чиқишга ундайди. Қаердадир сиз билмаган жойларда, сиз билмаган қалблар яшаганини ҳис қиласиз. Баъзида мутолаа қилаётган пайтингиз самоларда учасиз, баъзан йиғлайсиз, баъзан китобларда яратилган оламшумул кашфиётлар ҳақида ўқиганингизда ўзингиз ҳам бу ишларга қодирлигингиз мумкинлиги ҳақида ўй сурасиз, кучли далда, йўналиш оласиз. Китобнинг энг кучли қударти шундаки, туйғуга таъсир қилади, юракларни жунбушга келтиради. Шунинг учун ҳам ирландиялик машҳур иглиз адиби Артур Конан Дойл бу ҳақда шундай жумлаларни ёзиб қолдирган: “Кутубхонангиз эшигини ичкаридан зичлаб ёпинг, ғам-ташқишларга тўла бу дунёни унутиб, ғала-ғовур оломонни тарк этиб, Буюк

Марҳумлар оламига йўл олинг: сеҳрли равоқдан ўтиб, шовқин-сурон, тўполонларни ўзига йўлатмайдиган ғаройиб мамлакатда пайдо бўлинг. Ҳар не пасткашликлар, ҳар не қабихлик ортда қолади. Бу ерда сизни олижаноб дўстлар саф тортиб, жимгина қарши оладилар. Уларнинг қаторига, ҳар қайсинисига бир қур кўз ташлаб олинг. Энди унинг қўлидан тутиб, биргаликда орзулар диёрига йўл олиш қолади, холос...” [7, 43]

Инсонни доно қиладиган икки нарса мавжуд: сиз ўқийдиган китоблар ва сиз учратадига инсонлар. Бизда эса бу омилларнинг ҳар иккаласи ҳам мавжуд. Атрофингиздаги инсонлар сизнинг одоб-ахлоқингизга, тарбиянгизга қанчалик таъсир қилса, мутолаа қилган китобларингиз ҳам сизни маданият доирангизга шунчалик катта таъсир кўрсатади.

Баъзи китобларда ҳаёт ҳақиқати тасвирланган бўлса, баъзиларида рўёлар ўрин эгаллаган бўлади. Мутолаа ўқувчининг маданияти, дунёқарашига кенг таъсир қиладди. Инсоннинг ҳайвонот оламидан биринчи фарқи шундаки, у – онгли хилқат. Инсон туғилганида ўзининг кичик бир онги доирасида яшай бошлайди. Атрофга назар солиб, табиат ва жамият билан жонли мулоқотга киришади. Аста-секин унинг тасаввур доира кенгайиб боради. Дунё янгиликларидан хабардор бўлиб, улар билан алоқага кириша бошлаганидан сўнг яна қанчадир поғонага ўзининг онг доираси юқорига қараб кўтарила бошлайди. Ҳарф таниб, китоб мутолаасига киришганидан кейин эса бу онг доираси янада юксалади.

Сира эътибор берганмисиз: кўп мутолаа билан шуғулланадиган инсонлар сокин бўлишади. Уларнинг онгида теран мушоҳадалар, ўй-фикрлар жамлана бошлайди. Сув бизнинг чанқоғимизни қондиришга қанчалик зарур бўлса, китоб мутолааси маънавий чанқоғимизни қондиришда шунчалар аҳамиятлидир.

Илм денгизга ўхшайди. Кимдир бу денгиздан бир паёла сув ичади, кимдир бир коса, яна кимдир эса бу денгизда умрбод чўмилишни истади. Мутолаа бизни илм-маърифат денгизидан қониб-қониб

ичишимизнинг энг муҳим пиллапоясидир. Бу пиллапояга шахдам қадамлар билан чиқиш ҳар бир китобхоннинг сабрига, матонатига боғлиқ.

Мутолаа олами бизнинг руҳий тозаришимизга хизмат қилади. Маънавий дунёмизни Кўҳинур жавоҳирлари билан бойитади.

Шундай китоблар борки, улар етти ёшдан етмиш ёшгача бирдек манзур бўлади. Лекин бу бебаҳо хазинадан китобхонлар ўз ёши, дунёқараши ва бошқа ижтимоий ҳолатларидан келиб чиқиб ўзича ёндашадилар. Бу ҳақда буюк мутафаккирлардан дурдона фикрлар қолган. Уларнинг айримларига мурожаат қиламиз: “...машҳур асарларни йигирма ёшингда мутолаа қилганинг бошқа, етмишга етганда яна қайта ўқиб чиқиш бутунлай бошқачада! Айнан бир китобни ўқиганда йигирма ёшингда бир нарсани кўрган бўлсанг, етмиш ёшингда бутунлай ўзга фикрни англайсан... Йигирма ёшингда китоб ботинидаги англаб етилмаган зиё ва фикрни етмиш ёшингда қайта ўқисанг, албатта топасан...”Хосе Мартинес Асорин[4, 52].

Масалан, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини оладиган бўлсак, ёши улуғ инсонлар ўша давр тузум воқеаларига, ўрта ёшдаги ўқувчи эса яна қандайдир ўзига манзур бўлган томонига фикр-у зикрини қаратсалар, ёшлар бу асардаги Отабек ва Кумушнинг муҳаббатига кўпроқ эътибор қаратадилар. Ҳар қандай асардан ҳам ўқувчи ўз фикр доирасидан, ёши, тафаккуридан келиб чиқиб мулоҳаза қилади ва хулоса чиқаради.

Инсонни дунёқарашини ўзгартириши, фикрини равонлаштириш учун аслида тўртта китоб кифоя қилади. Аммо бу китобларни топиш учун эса юзлаб китобларни ўқиб чиқишга тўғри келади.

Асабингизни тинчлантириш учун сайр қилиш ёки мусиқа тинглашни афзал кўрасизми? Оксфорд универстети олимлари эса бунинг ўрнига китоб ўқишни тавсия қиладилар. Китоб мутолааси асабни тинчлантиришда энг самарали усул. Атиги олти дақиқа китоб ўқиш асабийлашишга барҳам беради.

Шундай китоблар борки, уларда гоҳида ҳаётнинг ўзидан кўра у ҳақидаги тасаввурлар жонлироқ туюлади. Маънавий озуқа олишнинг, чин инсон

бўлиб етишишнинг бирдан-бир йўли – бу, китоб мутолааси ҳисобланади. У инсонни комиллик сари етаклайди. Китоб – маслаҳатчи, садоқатли ҳамроҳ, энг яқин дўст ва бебаҳо бойликдир. Китоб еғиш қийин иш эмас, китобни варақлаш қийин. Китобни варақлаш қийин эмас, уни мутолаа қилиш қийин. Китобни мутолаа қилиш қийин эмас, ўқиганингдан хулоса қилиш қийин. Ўқиганингдан хулоса қилиш қийин эмас, ўқиганингни ёдингда сақлаш қийин...

Мутахассислар фикрига кўра, мутолаа ҳодисасини иккита катта гуруҳга: аниқ мақсадни кўзловчи ҳамда эркин мутолаага ажратиш мумкин. Кўпроқ билим олиш эмас, бошқа мақсадларни, масалан, талабанинг имтиҳон топшириш мақсадини кўзлаб мутолаа қилиши аниқ мақсадни кўзлаб мутолаа қилишни билдиради. Китобхонларнинг яна бир катта гуруҳи мавжудки, уларнинг аксарияти касб-кори мутолаани умуман талаб қилмаслиги мумкин. Бироқ булар ҳам мутолаа билан шуғулланади ва юқорида айтилган эркин мутолаа билан шуғулланувчилар гуруҳини ташкил этади. Булар турли касбдаги кишилар бўлиши билан бирга, турли ёшдаги фуқаролар ҳамдир.

Хуллас, “Дунёда яхши китоблар жуда кўп, аммо бу китоблар уни ўқиб биладиган кишилар учунгина яхшидир...” (Александр Герцен) [5, 232].

Адабиётлар:

1. Муминов, С., Эҳсонова, М. ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА халқаро журнали. Международный журнал ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE education, translation. Volue 2. Issue4.2021 4(2), 90-67.

2. Mo‘minov, Sh.S. (2022). Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. Orientalrenaissance: Innovative, educational, naturalandsocialsciences, 1(9), 689-694.

3. Мўминов, Ш.С. (2022). Раҳбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS), 418-426.

4. Сим-сим... Мутолаа сирлари. – Тошент: OYDIN, 2021.

5. Тожиалиев Д. Китоб ҳақида китоб. – Тошкент: Akademnashr, 2021.

6. Умаров А.Мутолаа маданияти: шахс, жамият, тараққиёт. – Тошкент: Фан, 2004.

7. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Turonzaminziyo, 2015.

8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Иккинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.

9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Учинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007.